

Бивших І.В.

аспірант кафедри бізнесу та управління персоналом
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1732-1003>

ПАРТНЕРСТВО, ПЛАТФОРМІЗАЦІЯ ТА КЛАСТЕРІЗАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕРЕЖЕВИХ БІЗНЕС- МОДЕЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

**JEL Classification: L81, L14, O33, R11, D85
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні того, як партнерство, платформізація та кластерізація підсилюють потенціал мережових бізнес моделей підприємств торгівлі, підвищуючи їхню стійкість, масштабованість і здатність до адаптації. Об'єктом дослідження являються самі процеси формування та розвитку мережових бізнес моделей підприємств торгівлі через взаємодію партнерських мереж, цифрових платформ і кластерних екосистем. В статті розкрито роль партнерства, платформізації та кластерізації у зміцненні потенціалу мережових бізнес моделей підприємств торгівлі в умовах цифровізації та конкуренції екосистем. Визначено, що мережові бізнес моделі у торгівлі формують цінність через взаємодію багатьох учасників, а критичними ресурсами стають довіра, дані та здатність швидко узгоджувати процеси. Охарактеризовано партнерство як спосіб синхронізувати ланцюг постачання і продажів, спільно планувати асортимент, акції та сервісні стандарти, а також зменшувати транзакційні витрати завдяки формалізованим правилам і розподілу відповідальності. Встановлено, що платформізація посилює мережевість через ефекти мережі, масштабування доступу до клієнтів і даних, уніфікацію оплати та логістики, а також через інтеграцію аналітики і технологій на базі штучного інтелекту для персоналізації, прогнозування попиту та оптимізації запасів. Доведено, що без управління даними і прозорих правил доступу платформні рішення підвищують залежність від посередників і ризику втрати контролю над клієнтською цінністю.

Ключові слова: підприємства торгівлі, мережові бізнес моделі, партнерство, платформізація, кластерізація, екосистема, маркетплейси, ланцюг постачання

Annotation. The purpose of the study is to theoretically substantiate how partnership, platformization and clusterization strengthen the potential of network business models of retail enterprises, increasing their sustainability, scalability and adaptability. The object of the study is the very processes of formation and development of network business models of retail enterprises through the interaction of partner networks, digital platforms and cluster ecosystems. The article reveals the role of partnership, platformization and clusterization in strengthening the potential of network business models of retail enterprises in the conditions of digitalization and competition of ecosystems. It is determined that network business models in retail create value through the interaction of many participants, and critical resources are trust, data and the ability to quickly coordinate processes. Partnership is characterized as a way to synchronize the supply and sales chain, jointly plan the assortment, promotions and service standards, as well as reduce transaction costs through formalized rules and the distribution of

responsibility. It has been established that platformization enhances networkability through network effects, scaling access to customers and data, unification of payment and logistics, as well as through the integration of analytics and technologies based on artificial intelligence for personalization, demand forecasting and inventory optimization. It has been proven that without data management and transparent access rules, platform solutions increase dependence on intermediaries and the risks of losing control over customer value. Today, partnership, platformization and clustering in trade are becoming not just fashionable concepts, but practical tools for survival and growth in an environment where demand is rapidly migrating to online channels, and competition is increasingly taking place between ecosystems, rather than between individual stores. Thus, platformization enhances network business models through network effects, reducing transaction costs, scaling access to customers and data, as well as through the ability to combine many participants, sellers, consumers, logistics and financial partners, in one digital environment.

Keywords: trading enterprises, network business models, partnership, platformization, clusterization, ecosystem, marketplaces, supply chain.

Вступ

На сьогоднішній день, партнерство, платформізація та кластерізація у торгівлі сьогодні стають не просто модними поняттями, а практичними інструментами виживання і зростання у зовнішньому середовищі, де попит швидко мігрує в онлайн канали, а конкуренція дедалі частіше відбувається між екосистемами, а не між окремими магазинами. Так, платформізація посилює мережеві бізнес моделі через ефекти мережі, зниження транзакційних витрат, масштабування доступу до клієнтів і даних, а також через можливість поєднувати багатьох учасників, продавців, споживачів, логістичних та фінансових партнерів, в одному цифровому зовнішньому середовищі. Саме тому торговельні підприємства вимушені інвестувати в інтеграцію з маркетплейсами, розбудову власних платформ, управління даними та застосування аналітики, включно з технологіями на базі штучного інтелекту для персоналізації і прогнозування попиту. Разом із цим, посилюється регуляторний тиск на цифрові посередницькі сервіси та правила взаємодії у цифровому просторі, зокрема у Європейському Союзі з 17 лютого 2024 року почали повною мірою застосовуватися вимоги Регламенту про цифрові послуги, а правила Регламенту про цифрові ринки стали обов'язковими для визначених великих платформ у березні 2024 року, що прямо впливає на торговельні стратегії, доступ до аудиторії, реклами, даних і альтернативних каналів продажів. Важливість теми також зумовлена тим, що партнерство і кластерізація створюють організаційну основу, яка дозволяє торговельним підприємствам перетворювати окремі цифрові рішення на стійку мережеву модель з чітким розподілом ролей, стимулюванням інновацій та швидким поширенням практик.

Слід зазначити, що наявний науковий доробок створює суттєву базу для розуміння еволюції торгівлі, її цифровізації та організаційних змін, проте залишає простір для інтегрованого пояснення того, як саме партнерство, платформізація та кластерізація можуть виступати взаємодоповнювальними механізмами зміцнення потенціалу мережевих бізнес моделей підприємств торгівлі [1-10]. Наприклад, С. Маловичко [1] у своїй роботі зосереджується на формуванні та розвитку електронної торгівлі у світовій і національній економіці, підкреслюючи, що поширення цифрових каналів продажів змінює традиційні уявлення про організацію торговельної діяльності. Для теми партнерства, платформізації та кластерізації у торгівлі ця праця важлива тим, що вона фіксує початкові етапи інституційного та організаційного зміщення торгівлі у цифровий простір, де згодом логічно посилюється роль мережевих бізнес моделей, орієнтованих на взаємозалежність учасників, узгоджені правила і накопичення даних. І. Маркіна і В. Вороніна [2] аналізують розвиток торгівлі, пропонуючи бачення її динаміки через поєднання кількісних і якісних характеристик, а також через визначення структурних зрушень і факторів, що впливають на перспективи. Ж. Труфіна і М. Уграк [3] акцентують увагу на основних аспектах розвитку роздрібної торгівлі, розглядаючи її як

багатокомпонентний сектор, де поєднуються конкуренція форматів, зміна споживчих переваг, вимоги до організації торговельного обслуговування та потреба у підвищенні ефективності операцій. Питання сучасного стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі розкриваються також у роботі Н. Тягунової і Л. Іржавської [4]. Н. Тягунова [4] зазначає, що роздрібна торгівля перебуває у постійній зміні під впливом економічних і організаційних факторів, а також під впливом трансформацій у споживчій поведінці.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні того, як партнерство, платформізація та кластерізація підсилюють потенціал мережевих бізнес моделей підприємств торгівлі, підвищуючи їхню стійкість, масштабованість і здатність до адаптації. Об'єктом дослідження являються самі процеси формування та розвитку мережевих бізнес моделей підприємств торгівлі через взаємодію партнерських мереж, цифрових платформ і кластерних екосистем.

Результати

Мережеві бізнес моделі у торгівлі тримаються на тому, що цінність створюється не лише всередині підприємства, а й у зв'язках з багатьма учасниками навколо нього, постачальниками, виробниками, логістичними операторами, платіжними провайдерами, сервісними компаніями, маркетинговими агенціями, локальними спільнотами і, звичайно, покупцями. Партнерство у такій логіці стає способом зібрати ланцюг створення цінності в єдину систему, де кожен учасник додає свою компетенцію, а результатом є швидший сервіс, ширший асортимент, краща доступність товару, стабільніша якість, а також можливість запускати нові формати продажів без надмірних витрат. При цьому, в торгівлі це проявляється через спільні програми лояльності, узгоджене управління запасами, спільне планування акцій, партнерські доставки, колаборації з локальними брендами, а також через інтеграцію фінансових сервісів прямо у шлях клієнта, коли покупка, оплата, повернення і підтримка працюють як один безшовний процес. У центрі партнерства стоїть довіра і чіткі правила, бо мережеві моделі швидко руйнуються, якщо учасники мають різні стимули, непрозорий обмін даними або конфлікти щодо клієнтської бази (табл.1).

Таблиця 1

Партнерство як основа мережевих бізнес моделей у торгівлі

Складова мережевої моделі	Практична реалізація у торгівлі	Ефект для цінності та умови стійкості
Коло учасників навколо підприємства	Підприємство торгівлі працює не ізольовано, а через постійні зв'язки з постачальниками, виробниками, логістичними операторами, платіжними провайдерами, сервісними компаніями, маркетинговими агенціями, локальними спільнотами і покупцями, при цьому кожна група додає власну компетенцію і впливає на швидкість, якість і доступність	Цінність створюється у взаємодіях, тому навіть невеликі покращення у координації партнерів дають помітний результат для клієнта, а слабкі ланки в мережі одразу перетворюються на затримки, дефіцити або погіршення сервісу
Партнерство як спосіб зібрати ланцюг цінності в систему	Партнерство оформлює домовленості так, щоб ланцюг постачання, продажів і сервісу працював як єдиний механізм, де узгоджуються терміни поставок, стандарти якості, правила повернень, вимоги до пакування, доступність інформації про залишки і статуси замовлень	Результатом стає швидший сервіс і ширший асортимент без надмірних витрат, але лише за умови, що ролі партнерів визначені, відповідальність розподілена, а принципи обміну інформацією є прозорими

Спільні інструменти у щоденній операційній роботі	Типові прояви включають спільні програми лояльності, узгоджене управління запасами, спільне планування акцій, партнерські доставки, колаборації з локальними брендами, а також взаємне використання точок видачі або сервісних центрів, коли клієнт отримує однаково зрозумілий сервіс у різних каналах	Підприємство підвищує повторні покупки і зменшує витрати на залучення клієнта, але важливо мати стандарти якості, погоджені показники оцінювання і правила, які запобігають конфліктам за клієнтську базу
---	---	---

Сформовано автором

Платформізація у торгівлі означає перехід від логіки окремого каналу продажів до логіки цифрового зовнішнього середовища, де багато продавців і багато покупців взаємодіють за узгодженими правилами, а власник платформи будує інфраструктуру довіри, пошуку, оплати, логістики, підтримки і аналітики. Такі моделі підсилюються ефектами мережі, коли зростання кількості учасників на одній стороні підвищує корисність для іншої сторони, а це створює здатність до масштабування і одночасно ризик концентрації ринкової влади. Для торгівельного підприємства платформізація може мати різні траєкторії, від підключення до великих маркетплейсів до створення власної вертикальної платформи у конкретній категорії товарів, або до запуску сервісної платформи навколо доставки, підписок, ремонту чи післяпродажного обслуговування. Ключовою “сировиною” платформи є дані, але їх цінність зростає лише тоді, коли є правила якості даних, прозорість для учасників і зрозуміле оцінювання результатів, наприклад скорочення часу доставки, зменшення повернень, підвищення повторних покупок. На практиці платформізація часто йде разом з технологіями на базі штучного інтелекту, які допомагають персоналізувати пропозиції, оптимізувати ціни і прогнозувати попит, але це знову повертає до теми партнерства, бо моделі працюють краще, коли дані та процеси узгоджені між учасниками мережі. Додатково на платформи впливають правила цифрового зовнішнього середовища у Європейському Союзі, зокрема загальні обов’язки для посередницьких сервісів почали застосовуватися у повному обсязі з 17 лютого 2024 року, а для визначених найбільших платформ обов’язки Регламенту про цифрові ринки стали повною мірою обов’язковими з 7 березня 2024 року (табл.2).

Таблиця 2

Платформізація у торгівлі як перехід до цифрового середовища

Складова	Зміст, наслідки для підприємства торгівлі і приклади реалізації
Багатостороннє цифрове середовище замість окремого каналу продажів	Платформа поєднує багатьох продавців і багатьох покупців за узгодженими правилами, а власник платформи створює інфраструктуру довіри, пошуку, оплати, логістики, підтримки і аналітики, у результаті підприємство отримує доступ до ширшої аудиторії, але працює у правилах, які задає платформа
Ефекти мережі і одночасний ризик концентрації	Зростання кількості учасників на одній стороні підвищує корисність для іншої сторони, що дає масштабування і швидке зростання, але також створює ризик концентрації ринкової влади, залежності від одного посередника і обмеження альтернативних каналів збуту
Траєкторії впровадження для підприємства торгівлі	Підприємство може підключатися до великих маркетплейсів, створювати власну вертикальну платформу у конкретній категорії товарів, або запускати сервісну платформу навколо доставки, підписок, ремонту чи післяпродажного обслуговування, при цьому вибір траєкторії визначається

	ресурсами, брендом, наявністю партнерів і готовністю інвестувати у цифрову інфраструктуру
Дані, технології на базі штучного інтелекту і регуляторні рамки Європейського Союзу	Дані є ключовою основою платформи, але цінність зростає лише тоді, коли є правила якості даних, прозорість для учасників і зрозуміле оцінювання результатів, наприклад скорочення часу доставки або зменшення повернень, практично платформізація часто поєднується з технологіями на базі штучного інтелекту для персоналізації, оптимізації цін і прогнозування попиту

Сформовано автором

Кластерізація додає до партнерства і платформізації просторовий та інституційний рівень, бо кластери описуються як регіональні екосистеми споріднених галузей і компетенцій з багатьма міжгалузевими взаємозв'язками. У торгівлі кластери можуть формуватися навколо логістичних вузлів, туристичних територій, виробничих спеціалізацій, торговельних вулиць і центрів міст, або навколо технологічних осередків, де є компетенції з електронної комерції, маркетингу, кібербезпеки і аналітики. Сильний кластер створює для підприємств торгівлі “спільний фундамент”, це доступ до кадрів, спільних стандартів, консалтингу, навчання, тестування технологій, а також можливість узгоджувати проекти з університетами, місцевою владою і фінансовими інституціями. Європейські ініціативи підтримки кластерів підкреслюють роль платформ для співпраці, які підсилюють конкурентоспроможність, інноваційність та інтернаціоналізацію, особливо для малих і середніх підприємств. Для мережевих бізнес моделей це важливо, бо торгівля часто працює з тонкою маржею і високою залежністю від швидкості, а кластер дозволяє ділити витрати на інфраструктуру, підвищувати переговорну силу, узгоджувати логістичні потоки і розвивати спільні сервіси, які поодиночки були б занадто дорогими. Коли кластер поєднується з платформою, виникає сильний ефект, локальна співпраця отримує цифровий масштаб, а цифрова платформа отримує реальну базу у вигляді складів, пунктів видачі, сервісних центрів, локальних брендів і стабільних ланцюгів постачання (табл.3).

Таблиця 3

Кластерізація як просторово-інституційне підсилення мережевих бізнес моделей

Елемент кластерізації	Прояв у торгівлі	Як підсилює мережеву бізнес модель
Кластер як регіональна екосистема споріднених галузей і компетенцій	Кластери описуються як середовища, де підприємства і організації пов'язані багатьма міжгалузевими взаємозв'язками, а у торгівлі це може бути поєднання ритейлу, логістики, сервісу, фінансових провайдерів, технологічних компаній, навчальних закладів і місцевих інституцій	Підприємство отримує не лише партнерів, а й інфраструктуру взаємодії, у якій простіше узгоджувати стандарти, швидше знаходити компетенції і знижувати витрати на пошук надійних виконавців
Де саме формуються торговельні кластери	У торгівлі кластери виникають навколо логістичних вузлів, туристичних територій, виробничих спеціалізацій, торговельних вулиць і центрів міст, або навколо технологічних осередків з компетенціями електронної комерції, маркетингу, кібербезпеки і аналітики	Кластер прискорює доступ до каналів збуту, кадрів і технологій, а також підтримує швидкість операцій, що критично для торгівлі з тонкою маржею і високою залежністю від ритму постачання
Спільний фундамент для учасників кластеру	Сильний кластер забезпечує доступ до кадрів, спільних стандартів,	Мережеві бізнес моделі стають стійкішими, бо витрати на

	консалтингу, навчання, тестування технологій, а також можливість узгоджувати проекти з університетами, місцевою владою і фінансовими інституціями, у європейській практиці часто підкреслюється роль платформ співпраці, зокрема у напрямі Cluster Collaboration	інновації і розвиток компетенцій частково розподіляються між учасниками, зростає переговорна сила, а узгоджені стандарти зменшують операційні помилки
Синергія кластеру і цифрової платформи	Коли кластер поєднується з платформою, локальна співпраця отримує цифровий масштаб, а цифрова платформа отримує реальну базу у вигляді складів, пунктів видачі, сервісних центрів, локальних брендів і стабільних ланцюгів постачання	Підприємства можуть розвивати спільні сервіси, які поодинокі були б занадто дорогими, одночасно підвищуючи якість сервісу на території і масштабуючи залучення клієнтів через цифрові канали

Сформовано автором

У підсумку партнерство дає соціальний капітал і координацію, платформізація дає масштаб і дані, кластерізація дає інституційну підтримку і спільні ресурси, а разом це перетворюється на стійку мережеву бізнес модель, здатну швидко адаптуватися до шоків попиту, логістичних збоїв і технологічних змін.

Висновки

Таким чином, партнерство, платформізація та кластерізація у торгівлі разом формують практичну основу для зміцнення потенціалу мережевих бізнес моделей, оскільки партнерство забезпечує координацію, довіру та узгодження процесів між учасниками, платформізація дає масштабування, швидкість, доступ до даних і нових ринків, а кластерізація підсилює це через спільні ресурси, інституційну підтримку та прискорення інновацій. Їх поєднання дозволяє підприємствам торгівлі швидше адаптуватися до змін попиту і каналів продажів, підвищувати якість сервісу, знижувати витрати через спільну інфраструктуру та стандарти, диверсифікувати ризики залежності від окремих посередників, а також вибудовувати стійку конкурентну позицію у цифровій економіці, де дедалі частіше конкурують не одиничні компанії, а цілі екосистеми, що працюють за узгодженими правилами і спираються на дані та взаємну вигоду.

Список використаних джерел

1. Маловичко С. В. Дослідження формування та розвитку електронної торгівлі в світовій та національній економіці. *Агросвіт*. 2016. № 11. С. 51–56
2. Маркіна І. А., Вороніна В. Л. Розвиток торгівлі в Україні: діагностика стану, тенденції та перспективи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2018. Вип. 21. С. 27–33.
3. Труфіна Ж. С., Утрак М. І. Основні аспекти розвитку роздрібною торгівлі в Україні. *Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту*. 2014. Вип. 1. С. 245–251.
4. Тягунова Н. М., Іржавська Л. В. Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібною торгівлі України. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі*. 2012. № 3. С. 84–86
5. Яценко О.М. Концептуалізація інтелектуалізації міжнародної торгівлі країн. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017. № 18. С. 65–72.

6. Зибарева, О. В., Лопашук, І. А., & Бивших, І. В. Оцінка впливу процесів цифровізації на формування мережевих бізнес-моделей підприємств торгівлі. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*, (18). 2025. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-18-04-11>
7. Shylepnytskyi, P.I., Zybareva, O.V., Popadiuk, O.V. Public-Private Partnership in the field of innovations as an effect of Social Responsibility. *Scientific bulletin of Polissia*. 2017. № 3 (11), С. 50-55.
8. Зибарева О.В., Шилепницький П.І. Характеристика складових потенціалу конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації економіки. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 56. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-85>
9. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. № 10(38), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 190-201. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)
10. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)